

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ МИФОЛОГИЧЕСКИХ АРХЕТИПОВ

Ж.Уббиниязова

Магистрант НГПИ им.Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10007614>

Аннотация. Статья посвящена вопросу о классификации мифологических архетипов. Мифологические архетипы, зародившись тысячи лет назад, остаются актуальными на протяжении всего человеческого развития, они тоже эволюционируют. Это понятие востребовано в литературе. На основе изучения теоретического материала автор приходит к выводу о том, что при анализе произведений, опираясь на классификацию мифологических архетипов, можно обнаружить универсальность заложенных автором смыслов (зачастую интуитивно) и получает возможность интерпретировать произведения с другого ракурса, выявляя их глубинную семантику.

Ключевые слова: архетип, классификация, произведение, образ, миф.

Одним из самых популярных способов исследования мифологических архетипов считается метод аналогий. При использовании данного метода необходимо учитывать, что он отталкивается от общечеловеческих понятий, обращается к ценностной стороне духовной сферы и опирается на психологический метод. Актуальность найденных методом аналогий значений должна не только сводиться к реалиям современности, но и иметь выход к их метафизическим корням. Таким способом задействуется и генетический метод.

Также не последнее значение имеет систематизация обнаруживаемых аналогий, что предполагает использование генетического метода.

Чтобы осознать значение мифологического архетипа необходимо эмоционально погрузиться в образ. Типологизация образов основывается на исследовании взаимосвязи их архаично-образного и логического содержания.

Абстрактное мышление архаичного человека развито слабо, он скорее воспринимает мир чувственно. Возникающий в результате такого восприятия мира миф порождает многочисленные ассоциативные ряды, из которых можно вычлениить определенные мифологемы.

Отрицательной чертой многих попыток классификации мифологии является применение к ней бинарной логики. Современному человеку, воспитанному в научную эпоху, легче мыслить антонимами. Но, как полагал Кассирер: «Понятия, которые придают миру его синтетическое единство – это понятия иного рода и иного уровня, нежели научные понятия. <...> Они не просты и не «примитивны». Первые классификации явлений в языке или мифе гораздо более сложны и тонки, чем научные классификации. <...> Человеческая культура начинается с гораздо более сложных и запутанных состояний духа» 3].

Невозможно выделить из мифологии конкретное чувственное качество, она обязательно содержит в себе смысл более масштабного образа. В мифологическом мышлении отношения строятся между рядами аналогий, а не между конкретными элементарными качествами. Отсюда следует, что логика бинарных оппозиций только мешает понять мифологию. Объединенные в единый образ аналогии образуют мифологический архетип.

Зачастую, исследуя миф привычными для научного мышления способами, ученые приходят к выводу, что он избыточен и хаотичен, это утверждает и Мелетинский: «передача близких по значению сообщений посредством разных кодов создает избыточность мифологической информации».

Разность версий - не избыточность мифомышления, а попытка человеком объяснить непонятные события, используя привычные конструкции. Подобные мифы принадлежат разным эпохам и символическим плоскостям.

Спорной представляется позиция Мелетинского и в том, что он выделяет «в ситуации мифического творения» «три основные роли - объект, источник и субъект» [1: 197].

В мифологическом мышлении нет ни субъектов, ни объектов - человек и природа являются одним целым.

Неактуально и противопоставление сакрального мирскому, а также выделение космогонических, календарных, инициализационных мифов, так как сам архаичный человек их не выделяет - они часть его жизни.

Мифология - цельная структура и для ее изучения необходимо использовать цельные образы (мифологические архетипы). Эти образы древнее идей ритуалов, поэтому больше подходят для классификации.

Еще одним традиционным методом изучения мифологии считается генетический метод, он позволяет выделить онтологию мифа. И естественно, что большинство исследователей начинают постижение мифологии с к космогоническим мифам. Именно эта группа мифов наиболее точно иллюстрирует внутреннюю логику архаичного мышления. Космогонические мифы являются фундаментом для становления мировой мифологии.

Каждый мифологический архетип содержит множество компонентов и имеет многоуровневую связь с другими мифологическими архетипами.

Анализируя этапы формирования мифологического мышления, исследователь постигает эволюцию человеческого сознания. С развитием общества меняются функции божеств, миф становится не только объяснением мира, но и основой консолидации общества. Социальная среда помогает систематизировать мифомышление. Мифология в ответ же воссоздает исторический ракурс наиболее значимых социальных функций, помещая их в свою среду. Для рассмотрения данного этапа можно обратиться к функционально-историческому методу.

Кульминацией эволюции мифологического архетипа становится появление образа человекоподобного божества.

Аккумуляция исторического сознания в данном глубинном понятии возвышает его над историей и дает ему возможность проектирования своего смысла в любую эпоху.

В начале XX века актуализируется аналитический подход к изучению мифологии. Именно благодаря этому методу возникло понятие мифологический архетип. Также как и при других подходах, используя психологический метод анализа мифологических архетипов необходимо учитывать их генезис и ценностную составляющую, не допуская сведения их к одной лишь психологии. Критикуя данный подход, Мелетинский пишет, что «миф антипсихологичен и нисколько не занят судьбами отдельных индивидов»

Выделенные Юнгом архетипы не имеют четких определений, зачастую обозначаемые ими реалии имеют совершенно различные значения. Мифологический архетип обладает преимуществом, позволяющим ему выйти за рамки субъектно-объектного понимания к целостному восприятию психологических проблем.

Древнейшие мифологические архетипы, в отличие от религиозных, не содержат в себе отпечатков культурных традиций, их содержание не вызывает психологического отторжения.

Еще одним актуальным методом для описания глубинных архетипов является структурно-семиотический метод. Он позволяет проследить процесс разъединения образно-смысловых представлений, выявить семантические группы и систематизировать пространство смыслов. Данный метод включает в себя нахождение обладающих единой структуры элементов мировой мифологии, типологизацию и систематизацию отношений между ними, а также выведение из найденной общей структуры вероятных следствий.

Миф по природе своей космичен, согласно Мелетинскому, «космическая модель составляет ядро мифологической модели мира». Древние зодиаки, появившиеся в Шумере и заимствованные отсюда греками, являются первой попыткой систематизации мифологических архетипов.

Астрология - мост между двумя типами мышления - современным и мифологическим. Сама структура Зодиака является своеобразным отражением хронологии космогонических мифов и этапов развития образов. Появление подобных систем доказывает непреходящую актуальность мифологических архетипов. «Астрология, как коллективное бессознательное, к которому обращается психология, состоит из символических конфигураций: планеты - это боги, символы власти бессознательного» - пишет Юнг [2: 230].

Для наиболее полного описания мифологических архетипов ко всем перечисленным подходам можно добавить аксиологический метод.

Аксиологичность лежит в основе архетипов. Миф «воспринимается как система фактов, будучи на самом деле семиологической системой» - пишет Барт [4].

По Шеллингу, соотнесенность с вечным - критерий качества произведения [5]. Мировой известности достигают произведения, имеющие выход к общечеловеческому, т. Е. в их основе заложены глубинные понятия - мифологические архетипы.

Характеризуя мифологические архетипы посредством применения нравственного принципа, исследователь получает критерий истинности.

Как уже было сказано выше мифологические архетипы, зародившись тысячи лет назад, остаются актуальными на протяжении всего человеческого развития, они тоже эволюционируют. Это понятие востребовано в литературе (и в религии), т. К. она близка мифу, являясь одним из главнейших способов познания жизни в современном мире.

Трудность выявления мифологических архетипов связана тем, что каждый новый архетип будет содержать в себе элементы предыдущих.

Наиболее приемлемой для нашего исследования и на сегодняшний день единственно возможной является классификация мифологических архетипов, предложенная Семирой.

Эта классификация включает в себя двенадцать базовых архетипов (М. а.), выделенных исследователем на основе перечисленных выше подходов. Каждый мифологический архетип включает в себя огромное количество образно и функционально родственных мифологем.

1. М. а. Истока – изначальных Вод. Образ Праматери является самым древним и связан с Хаосом, первозданными водами, богами морей и «временем снов». Активна функция подсознательного мышления.
2. М. а. творящей мысли – Неба. Разграничение земли и неба, зависимость от погодных условий, образы небесных богов – создателей мира, развитие интуиции и творческой мысли/ вдохновения.
3. М. а. памяти и судьбы – своей Земли и предков. Образ тотемного животного-предка, умершие родственники – хранители земли, образ родины и памяти, боги – творцы человека, связанное с земледелием осознание времени.
4. М. а. общества и религии – Бога-царя и Громовержца. Выдвижение лидера, ритуалы, связанные с охотой, зачатки религии, социальное неравенство.
5. М. а. потенциала к преобразованию – смерти и подземного мира. Ритуалы похорон, страх перед мертвецами, представления о загробном мире, культ мертвых, бог подземного мира – пастух, бог скотоводства и богатства.
6. М. а. культуры – божественного кузнеца и законодателя. Законы, запреты, табу, образ бога общины – кузнеца.
7. М. а. Деятельности и порядка – кормилицы-Земли и смены времен года. Аграрный культ, разделение труда, образ умирающих и воскресающих богов растительности.
8. М. а. самобытности и совершенства – Солнца и легендарных героев. Солнце как колесо и ось мира, героическое наполнение, осознание индивидуальности, солярный культ.
9. М. а. преемственности жизни и материнства – Луны. Идея перерождения души, материнство, культ рек, лунарный культ.
10. М. а. интеллектуальной функции – божественных Близнецов и трикстера, бога речи, счета и письма. Культ близнецов, появление трикстеров, нарушающих запреты, богов письма и речи, развитие торговли.
11. М. а. природы и созидающей роли чувств – богини любви и красоты. Развитие искусств, возможность созидания, способствующая творческой деятельности, выдвижение богинь любви и красоты, связь плотской любви, войны и плодородия с возрождением/ обновлением жизни, ритуальные оргии в честь богинь любви.
12. М. а. воли, личности и идеала -воина и пастыря. Понятие «я», выдвижение конкретной личности, образы воина и огня, культ вождя.

Таким образом, сюжет, образ или идея взятые отдельно могут иметь отношение сразу к нескольким мифологическим архетипам, иногда противоречивым, но это только помогает глубже понять их.

Мифологические архетипы обнаруживают себя в различных сферах культуры. Учитывая их при анализе произведений, исследователь обнаруживает универсальность заложенных автором смыслов (зачастую интуитивно) и получает возможность интерпретировать произведения с другого ракурса, выявляя их глубинную семантику.

References:

1. Мелетинский Б.М. Поэтика мифа. 3-е изд. – М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – 407 с.
2. Юнг К.Г. Письмо А.Барбо. 26 мая 1954 г. М.: Медиум, 1994.
3. <https://mobidrive.com/sharelink/w/2ncWbsBYNwMD9Ap6j3W6b96HT0hjcu8To6S6crclcVaf>
4. <https://www.dissercat.com/content/poeticheskaya-ideologiya-vv-mayakovskogo>
5. 2010. 03. 002. Летов О. В. Проблема научной объективности: от постпозитивизма к постмодернизму. (Аналитический обзор) – тема научной статьи по философии, этике, религиоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru)

INNOVATIVE
ACADEMY